

**A TRIBUTAÇÃO EM EMPRESAS CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS SOB
A PERSPECTIVA DA REFORMA TRIBUTÁRIA**

*TAXATION OF CONSTRUCTION AND REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANIES
FROM THE PERSPECTIVE OF TAX REFORM*

Amanda Kelly Cavalcante Leão¹.
Greyciane Passos dos Santos².

RESUMO: A complexidade estrutural do sistema tributário brasileiro é um dos principais entraves ao desenvolvimento econômico, especialmente devido à multiplicidade de tributos, à sobreposição normativa e à elevada insegurança jurídica. Porém, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 132/2023 e sua regulamentação pela Lei Complementar nº 214/2025, o Brasil iniciou a transição para um novo modelo de tributação sobre o consumo, baseado no Imposto sobre o Valor Agregado (IVA Dual), que substitui cinco tributos - PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS - pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Este artigo analisa as mudanças introduzidas pela reforma tributária e seus impactos no setor imobiliário, com foco nas atividades de construção civil e incorporação. A pesquisa evidencia que o novo modelo, apesar de proporcionar maior simplicidade, neutralidade e redução da cumulatividade, afetará diretamente a formação de preços, o planejamento tributário e a organização operacional das empresas.

Palavras-chave: reforma tributária; setor imobiliário; tributação.

ABSTRACT: *The structural complexity of the Brazilian tax system is one of the main obstacles to economic development, especially due to the multiplicity of taxes, overlapping regulations, and high legal uncertainty. However, with the approval of Constitutional Amendment No. 132/2023 and its regulation by Complementary Law No. 214/2025, Brazil began a transition to a new model of consumption taxation, based on the Dual Value Added Tax (VAT), which replaces five taxes – PIS, Cofins, IPI, ICMS, and ISS – with the Contribution on Goods and Services (CBS) and the Tax on Goods and Services (IBS). This article analyzes the changes introduced by the tax reform and its impacts on the real estate sector, focusing on construction and development activities. The research shows that the new model, despite providing greater simplicity, neutrality, and reduced cumulativeness, will directly affect price formation, tax planning, and the operational organization of companies.*

Keywords: *Tax reform; real estate sector; taxation.*

1Bacharel do Curso de Ciências Contábeis, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: cavalcanteamanda84@gmail.com.

2Orientador do Curso de Ciências Contábeis, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

Conforme ensina Manoel Pires (2023), a estrutura tributária do Brasil é um dos principais obstáculos ao desenvolvimento econômico, devido à sua alta complexidade. A tributação irá variar a depender dos produtos vendidos ou serviços prestados, qual a destinação desses bens, de onde esses produtos e serviços vem e quem receberá, entre diversas outras inúmeras variáveis, e isso acarreta em uma série de problemas como a perda da competitividade empresarial, alta burocracia somada a uma baixa segurança jurídica, e cumulatividade de impostos ou “efeito cascata”, muitas vezes acarretando em bitributação e confronto de legislações que causam a guerra fiscal entre entes políticos e, conseqüentemente, um contencioso tributário sobrecarregado e ineficiente que elevam a insegurança jurídica das empresas.

Com a promessa de enxugar o contencioso tributário por meio da simplificação radical do sistema tributário brasileiro, sem, no entanto, reduzir a autonomia dos Estados e Municípios, surgiu a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 45/2019, com o objetivo de realizar a reforma tributária brasileira. Tal PEC foi aprovada em 2023, tornando-se a Emenda Constitucional (EC) nº 132/2023 e dando início a uma série de alterações ao ordenamento jurídico tributário brasileiro.

Entre os segmentos mais sensíveis a tais transformações, o mercado imobiliário se destaca pela sua relevância econômica e social. Além de movimentar expressivo volume financeiro e empregar milhões de trabalhadores, o setor influencia diretamente indicadores macroeconômicos, como Produto Interno Bruto (PIB), taxa de investimentos e oferta habitacional. A tributação incidente sobre atividades de construção, incorporação, venda e locação de imóveis desempenha papel decisivo na formação dos preços finais, na viabilidade de empreendimentos e no acesso da população à moradia.

A ampla reforma do modelo brasileiro de tributação de bens e serviços, em sua ânsia por simplificar o extenso ordenamento tributário substituiu três impostos (IPI, ICMS e ISS) por um único Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e substituiu duas contribuições (PIS e COFINS) por uma única Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Para o consultor Wedeson Mesquita Silva todos os setores brasileiros serão afetados pela reforma, em especial o setor de serviços (FecomercioSP, 2025). Ainda na mesma reunião, Mesquita sugere que o setor dos serviços será um dos mais afetados tendo em vista que a maioria dos prestadores de serviços não tem grandes gastos com insumos, o que reduz a possibilidade de compensação (FecomercioSP, 2025).

Este artigo científico tem como principal objetivo se concentrar em analisar as principais mudanças e possíveis impactos da reforma tributária sob a perspectiva do mercado imobiliário brasileiro, em especial às empresas que atuam no ramo de construção civil e incorporação de imóveis.

Este artigo tem como função responder, na prática, uma grande dúvida de diversos empresários do ramo de imóveis: o desconhecimento de quais os reais impactos tributários após a reforma tributária. Tal incerteza faz com que empreendedores e gestores tenham dificuldade ao tomar decisões voltadas para o futuro, bem como realizar previsões e comparações pertinentes.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O Sistema Tributário Brasileiro

O sistema tributário é regido pela Lei nº 5.172/66, conhecida como Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece as normas gerais de Direito Tributário, e a Constituição Federal de 1988 (CF/88), que define a competência e o sistema vigente. A legislação atual adota a teoria pentapartida (ou quántupla), que classifica os tributos em cinco gêneros distintos, sendo eles os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais.

Apenas os impostos e as contribuições especiais serão abordados neste artigo, em face da sua relevância e mudanças mais impactantes na reforma tributária.

2.1.1 Impostos

São “tributos cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte” (BRASIL, 1966). A característica

fundamental da não-vinculação a uma atividade estatal específica significa que o contribuinte não tem direito a exigir uma contraprestação direta, específica e divisível do Estado em seu benefício imediato. Em outras palavras, o imposto é cobrado independentemente de o contribuinte receber um serviço público específico ou individualizado em troca. Na esfera Federal, temos o Imposto de Renda (IR), o Imposto de Importação (II), o Imposto de Exportação (IE), o Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), e o Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Na esfera Estadual, temos o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto sobre Transmissão *Causa Mortis* e Doação (ITCMD). Por fim, na esfera Municipal, temos o Imposto Sobre Serviços (ISS) e o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

2.1.2 Contribuições Especiais

As Contribuições Especiais, por sua vez, são tributos finalísticos, ou seja, que possuem finalidades específicas estabelecidas pelo Governo Federal. Possuem como característica principal uma contrapartida do Estado, isto é, o valor arrecadado já possui uma destinação específica e abrangem diversas subespécies, como as contribuições sociais Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), cujo os fatos geradores são o faturamento mensal das pessoas jurídicas, e a Contribuição Previdenciária, que incide sobre a folha de pagamento. Além disso, há também as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico, conhecidas como CIDE.

2.2 O Setor Imobiliário Brasileiro

Segundo o Grupo Empiricus (2025), considera-se como mercado imobiliário o setor da economia que tem como abrangência todas e qualquer atividade relacionada à compra, venda, locação, financiamento, construção e desenvolvimento de imóveis residenciais, comerciais, industriais e rurais. Nota-se um amplo escopo de estudo apenas para o setor imobiliário, visto que, conforme o Grupo Empiricus (2025) cita, essas atividades poderão envolver desde o planejamento urbano até o próprio financiamento habitacional.

Para fins deste artigo, setor imobiliário resumirá-se nas Incorporadoras e nas Construtoras. Segundo o Quinto Andar (2023) as incorporadoras terão como função administrar todo o projeto do empreendimento imobiliário. Ou seja, elas estarão envolvidas em todas as etapas que antecedem a execução da obra. As construtoras, por sua vez, serão aquelas empresas responsáveis pela execução da obra.

2.3 A Tributação atual no Setor Imobiliário

O setor imobiliário e da construção civil desempenha um papel estratégico na economia brasileira, sendo um motor de geração de emprego e renda. Contudo, as empresas que atuam neste mercado, notadamente as incorporadoras e construtoras, enfrentam um dos sistemas tributários mais intrincados do país.

A tributação atual sobre o consumo irá variar a depender de qual empresa está sendo estudada, e baseia-se no planejamento tributário e na estratégia da escolha do melhor regime de tributação para cada caso. Os tributos incidentes atualmente no setor imobiliário, independente do regime tributário escolhido para a pessoa jurídica, são: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS.

2.3.1 Tributos Federais - PIS E COFINS

As contribuições sociais PIS e COFINS são tributos de competência exclusiva da União Federal, tendo como sujeitos passivos todas as pessoas jurídicas de direito privado, independentemente de sua forma societária, da natureza das suas atividades e sua base de cálculo corresponde, geralmente, à receita bruta auferida pela empresa.

A apuração das contribuições de PIS e COFINS se distingue majoritariamente em dois modelos, condicionados ao regime tributário da empresa: o regime cumulativo e o regime não cumulativo.

O modelo cumulativo, é aplicável às empresas optantes pelo Lucro Presumido e a outras hipóteses legais específicas, sem possibilidade de apropriação de créditos, e as alíquotas fixadas para este regime são de 0,65% para o PIS e 3,0% para a COFINS.

Em contraste, o regime não cumulativo, obrigatório para as empresas tributadas pelo Lucro Real, permite a apropriação de créditos sobre custos e despesas legalmente definidos

como insumos. Este regime apresenta alíquotas superiores, de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, porém o sistema de crédito visa neutralizar o efeito da cumulatividade.

“A definição de ‘insumo’ para fins de creditamento é tema recorrente de controvérsias jurídicas e administrativas, gerando ampla litigiosidade entre contribuintes e o fisco” (Valentin, 2025). Ressalta-se que a adesão prevalente das incorporadoras e construtoras ao regime do Lucro Presumido constitui a condição que as vincula, de forma obrigatória, à sistemática cumulativa de contribuição.

A apuração das contribuições para o PIS e a COFINS configura um dos nódulos de maior complexidade do sistema tributário nacional. Segundo Valentin (2025), tal realidade decorre, principalmente, da coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo e da infinidade de normas que regulamentam a geração, restrição e vedação de créditos. Essa estruturação complexa resulta em um ambiente de elevada incerteza jurídica e alto custo de conformidade fiscal, o que obriga as empresas a aplicarem recursos substanciais em consultorias especializadas e sistemas de controle. Essa dificuldade é catalisada por controvérsias judiciais de grande relevância, como a própria definição de insumos, tema central do Tema 779 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a delimitação conceitual entre receitas operacionais e não operacionais.

2.3.2 Tributo Estadual - ICMS

De competência estadual, o ICMS é o imposto não cumulativo com a maior fonte de receita própria dos entes subnacionais, essencial para o custeio de suas políticas. Juridicamente, o fato gerador é a circulação de mercadorias e a prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual, e de comunicação, tendo sujeitos passivos as pessoas físicas ou jurídicas, aquelas que praticam as operações consideradas tributáveis pela legislação pertinente.

A base de cálculo do ICMS corresponde ao valor integral da transação, incluindo não apenas o preço da mercadoria ou do serviço, mas também os custos acessórios repassados ao comprador, como fretes e seguros. Possui a característica fiscal distintiva a natureza "por dentro", o que significa que o próprio imposto está embutido na sua base de cálculo, incidindo a alíquota sobre o valor bruto total, já acrescido do ICMS, além do mecanismo pelo qual o imposto é recolhido de forma antecipada e com base de cálculo presumida, conhecida como

substituição tributária. Em razão disso, é reconhecido como um dos tributos mais complexos no setor imobiliário e de difícil entendimento.

A autonomia de cada ente federativo permite a diversidade das alíquotas de ICMS, que são definidas em função da mercadoria ou serviço e do âmbito da operação. As alíquotas aplicadas a operações internas tipicamente variam de 17% a 20%, ajustáveis conforme a política orçamentária estadual. Em contraste, as operações interestaduais seguem uma regra de padronização nacional, sendo fixadas, via de regra, em 7% ou 12%, conforme as diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

Na cadeia produtiva imobiliária, as contribuições (PIS e COFINS) e o tributo estadual (ICMS) incidem de forma plurifásica, isto é, desde o fornecimento de materiais de construção pela indústria, até a entrega final da unidade pelas incorporadoras e construtoras. A incidência se manifesta sobre a receita bruta dos agentes envolvidos nas etapas do processo produtivo, gerando uma cumulação de ônus fiscal que incide indiretamente sobre o consumidor final e gera a alta crescente dos preços do setor imobiliário.

2.3.3 Tributo Municipal - ISS

O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), de competência municipal, configura-se como uma das principais fontes de arrecadação dos municípios brasileiros, incidindo amplamente sobre atividades de engenharia, arquitetura, construção civil, intermediação imobiliária e serviços correlatos. O fato gerador do tributo é a prestação de serviços mediante remuneração, sendo contribuintes as pessoas físicas e jurídicas – desde profissionais autônomos até empresas – que executam tais atividades. A base de cálculo corresponde ao preço do serviço, definido como o valor bruto da contraprestação, sem qualquer exclusão de custos, despesas ou encargos. Este último aspecto é o cerne da característica cumulativa do ISS, pois todo valor repassado ao tomador, mesmo quando destinado à cobertura de despesas operacionais, integra a base tributável. As alíquotas são estipuladas por cada município, mas devem respeitar o limite legal de 2% a 5%, estabelecido pela Lei Complementar nº 116/2003. É notável que, no contexto imobiliário, existe uma prática recorrente de aplicação da alíquota máxima de 5% sobre os serviços que integram a cadeia de produção e comercialização de imóveis.

Entretanto, Valentin (2025) destaca problemas estruturais que comprometem a eficácia e a neutralidade econômica do imposto. O principal desafio é a cumulatividade, que, “diferentemente dos tributos sobre o valor adicionado, como o ICMS ou os futuros IBS e CBS, o ISS não permite a compensação de valores pagos em etapas anteriores da cadeia produtiva, fazendo com que cada prestador de serviço recolha o imposto sobre o valor integral”. Isso gera um indesejável efeito cascata que eleva o custo final dos serviços. Além disso, com a existência de mais de 5.500 municípios no Brasil, soma-se a isso a fragmentação legislativa, que resulta em uma dispersão normativa, na qual cada ente federativo estabelece suas próprias regras para alíquotas, regimes especiais, substituição tributária e obrigações acessórias, gerando complexidade operacional e insegurança jurídica. Conseqüentemente, o impacto do ISS na cadeia de produção imobiliária é significativo e permeia praticamente todas as suas fases, desde o projeto inicial até o pós-venda.

2.3.4 Regime Especial de Tributação (RET)

Trata-se de um regime instituído pela Lei nº 10.931/2004 em que o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o PIS e a Cofins são unificados e representam tributação de 4% da receita bruta mensal das incorporadoras e construtoras, segue abaixo a tabela 1 para melhor visualização:

Tabela 1 - Composição dos tributos existentes no RET

PIS	1,71%
COFINS	0,37%
IRPJ	1,26%
CSLL	0,66%

Fonte: Elaboração Própria

Além disso, podem ser tributadas a 1% caso essas empresas construam ou incorporem pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

Por lei, as pessoas jurídicas só podem aderir ao regime especial se houver a afetação do patrimônio averbada na matrícula do terreno e devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, onde o empreendimento será construído. Contabilmente, as receitas auferidas, custos e despesas do respectivo empreendimento deverão ser separadas por centros de custos, ou seja, por obra, respeitando a Instrução Normativa RFB N° 2179 de 05/03/2024.

Este regime é, atualmente, o mais vantajoso para incorporadoras e construtoras.

2.4 Reforma tributária

Em vídeo para a Receita Federal (2025) Bernard Appy, Secretário Extraordinário da Reforma Tributária, destaca que a essência da reforma proposta transcende a mera simplificação da tributação, representando, fundamentalmente, uma grande remodelação do federalismo fiscal brasileiro. A iniciativa visa estimular a migração de um modelo que, historicamente, manifestou-se como um federalismo competitivo e, em certas instâncias, predatório, para um federalismo cooperativo. O modelo atual é caracterizado por uma tributação fragmentada e desordenada, fomentando a competição entre os entes federativos por autonomia e recursos. Em contrapartida, a reforma busca estabelecer um novo paradigma baseado em três pilares centrais: a adoção de uma única legislação, a utilização de uma única base de tributação e a criação de um ambiente institucional que favoreça a cooperação efetiva entre as administrações tributárias. Essa transição é vista como crucial para mitigar distorções e alcançar um sistema fiscal mais coeso e eficiente.

Com o advento da Lei Complementar (LC) nº 214/2025, criada com o intuito de regulamentar a Emenda Constitucional (EC) nº 132/2023, o Brasil avançou significativamente à modernização de um sistema tributário ao adotar o modelo do Imposto sobre o Valor Agregado (IVA), ou IVA Dual, que estabelece dois tributos principais: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), gerido conjuntamente por estados e municípios, cujo o objetivo principal dessa transformação é substituir o modelo atual, marcado por sua complexidade, cumulatividade e alto índice de litigiosidade, por um sistema mais racional, neutro e eficiente. A reforma tributária também estabelece a criação do Imposto Seletivo (IS), de competência federal, que substitui, em parte, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e possui um caráter estritamente extrafiscal ou regulatório, sendo implementado com o objetivo primário de desestimular o consumo de bens e serviços considerados nocivos à saúde e/ou prejudiciais ao meio ambiente.

Na esfera federal, a CBS e o IS substituirão a PIS, a Cofins e o IPI. Por sua vez, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) unifica os principais tributos subnacionais: o ICMS, de competência estadual, e o ISS, de competência municipal. Com o objetivo de melhor explicação sobre a correlação entre os novos tributos, segue abaixo a Imagem 1.

Imagem 1 - Organograma de correlações e funcionamento da Reforma tributária

Fonte: Adaptada do site G1, 2021.

2.4.1 IVA Dual (CBS e IBS)

O Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) é reconhecido como um dos tributos mais eficientes e amplamente adotados para a tributação sobre o consumo em nível global. Foi elaborado com uma estrutura para minimizar distorções econômicas, simplificar a arrecadação tributária e promover a equidade no sistema fiscal. Os elementos essenciais do IVA, aliados à observância do princípio da neutralidade, são fundamentais para garantir que ele incida de maneira justa e eficiente sobre uma ampla base de consumo, independentemente das escolhas individuais dos contribuintes. Sua lógica de incidência exclusiva sobre o valor agregado em cada etapa da cadeia produtiva, será operacionalizada por meio do modelo de apuração assistida denominado *Split Payment*, ou Pagamento Dividido, que consiste em um sistema de cobrança onde o valor correspondente ao tributo incidente sobre uma transação é automaticamente segregado e recolhido ao fisco no exato momento do pagamento, antes que o valor líquido da operação seja transferido ao fornecedor ou prestador do serviço. A adoção do *Split Payment* permite a eliminação da cumulatividade, confere maior transparência ao sistema e fortalece a competitividade econômica ao evitar a dupla tributação e distorções nos preços relativos.

Valentin (2025) destaca que o IVA contribui para a racionalização do sistema tributário ao unificar regras e ampliar a uniformidade normativa, facilitando a administração tributária e diminuindo custos de conformidade para o Estado e para os contribuintes. Além disso, sua estrutura está fortemente associada ao princípio da neutralidade, considerado essencial para garantir que o imposto não interfira nas decisões econômicas dos agentes, preservando a eficiência alocativa e assegurando uma incidência ampla, justa e coerente sobre o consumo, independentemente do tipo, da forma de aquisição ou do uso do bem ou serviço. Por exemplo, no consumo de bens adquiridos nacionalmente e de bens adquiridos no exterior, atualmente, temos duas formas de tributação. Com a neutralidade nas decisões de consumo, ambas as situações devem ser tratadas de maneira equivalente, para que a tributação não favoreça ou penalize opções específicas, garantindo competitividade e equidade. Dessa forma, o IVA é compreendido como um instrumento central nas reformas tributárias contemporâneas, por promover maior simplicidade, equidade e eficiência, ao mesmo tempo em que reduz a fragmentação e as assimetrias presentes em sistemas tributários baseados em múltiplos tributos cumulativos.

2.4.2 Regime Específico no Setor Imobiliário

A LC nº 214/2025 estabelece em seu art. 251 que as operações com bens imóveis realizadas por contribuintes que apurarem o IBS e a CBS no regime regular ficam sujeitas ao regime específico, e as alíquotas ficam reduzidas em 50%, com exceção às operações de locação, cessão onerosa e arrendamento de bens imóveis, estas ficam reduzidas em 70% (art. 261).

Além disso, foi concebido o Redutor de Ajuste, mecanismo complementar à redução das alíquotas aplicáveis, que consiste em um fator de ajuste negativo incidente sobre a base de cálculo na apuração dos débitos de IBS e CBS decorrentes da alienação de bens imóveis. De acordo com o art. 257, este valor será vinculado a cada imóvel a partir de 1º de janeiro de 2027 e composto por um valor inicial somado a adições posteriores, conforme o art. 258, §6º, as quais incluem o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o laudêmio e as diversas contrapartidas urbanísticas e ambientais comprovadamente pagas ou entregues aos entes públicos. Outro meio de redução de alíquota estabelecido pela LC 214/2025 é o redutor social, que “poderá ser deduzido da base de cálculo o valor de R\$100.000,00 por bem imóvel residencial novo e de R\$30.000,00 por lote residencial, até o limite do valor da base de cálculo, após a dedução do redutor de ajuste”, isto é, os valores do redutor social não utilizados, não poderão ser aproveitados em futuras operações. Segue abaixo o esquema do cálculo do IBS e da CBS com redução de alíquotas e redutor de ajuste ou social, conforme imagem 2.

Imagem 2 - Esquema completo de cálculo do IBS e CBS

Fonte: Bicalho Navarro Advogados, 2025.

3. METODOLOGIA

A pesquisa adota a abordagem qualitativa, com elementos quantitativos, caracterizando-se como exploratória e descritiva. O estudo será um estudo de caso focado em uma incorporadora anônima, onde os procedimentos técnicos se baseiam na pesquisa bibliográfica para fundamentação teórica sobre o sistema tributário atual e a Reforma, e na pesquisa

documental para a análise das regras específicas e para a coleta dos dados anonimizados da incorporadora que opera nos regimes de Lucro Presumido e RET.

A análise de dados será uma Análise Comparativa de Impacto Fiscal, comparando as alíquotas efetivas dos tributos em três cenários: Lucro Presumido, RET e Pós-Reforma, utilizando tabelas e cálculos baseados em ferramentas governamentais para demonstrar o impacto da nova tributação.

4. ANÁLISE DO IMPACTO DA REFORMA TRIBUTÁRIA

Análise do impacto da reforma tributária com dados de uma incorporadora imobiliária de Fortaleza, Ceará, onde as receitas são tributadas pelo Lucro Presumido (regime cumulativo) e pelo RET. As tabelas abaixo elencam todos os tributos atuais incidentes sobre a operação de incorporação de imóveis nas empresas do setor imobiliário, em especial às incorporadoras, em contrapartida aos tributos incidentes pós-reforma, com totalizadores para facilitar a visualização. Tais tabelas têm como objetivo demonstrar o real impacto nas empresas do setor e demonstrar, quantitativamente, quanto a carga tributária irá aumentar ou diminuir.

Para fins de elaboração das tabelas abaixo, em se tratando de tributos pós-reforma, foram utilizadas calculadoras disponibilizadas pelos próprios órgãos governamentais.

Primeiramente foi analisada uma empresa que tem como base o regime tributário do Lucro Presumido do ramo da incorporação imobiliária no ano de 2025. Observa-se, então, um comprometimento de 6,23% do faturamento sendo direcionado ao recolhimento de impostos e contribuições, conforme tabela 2.

Tabela 2 - Cálculo dos tributos com base no Lucro Presumido.

OPERAÇÃO	LUCRO PRESUMIDO - REGIME CUMULATIVO		
	TRIBUTOS	VALORES	ALÍQUOTA EFETIVA
400.000,00	PIS	2.600,00	0,65%
	COFINS	12.000,00	3,00%
	IRPJ	6.000,00	1,50%
	CSLL	4.320,00	1,08%
	TOTAL	R\$ 24.920,00	6,23%

Fonte: Elaboração Própria

Apesar do Lucro Presumido parecer vantajoso, existe ainda, para as incorporadoras, o Regime Especial de Tributação ou RET, tal regime, elencado anteriormente nesse artigo, possui uma alíquota fixa de 4,00%. Segue cálculo na tabela abaixo.

Tabela 3 - Cálculo dos tributos com base no RET.

OPERAÇÃO	REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO - RET		
	TRIBUTOS	VALORES	ALÍQUOTA EFETIVA
RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL			
400.000,00	PIS	6.840,00	1,71%
	COFINS	1.480,00	0,37%
	IRPJ	5.040,00	1,26%
	CSLL	2.640,00	0,66%
	TOTAL	R\$ 16.000,00	4,00%

Fonte: Elaboração Própria

Finalmente, foram calculados os tributos da empresa após a reforma tributária totalmente aderida ao ordenamento tributário brasileiro, em 2033. Vale ressaltar que para fins de cálculo dos valores Pós-Reforma tributária serão utilizados o Redutor Social da base de cálculo no valor de R\$100.000,00 e a redução da alíquota no percentual de 50%, conforme regras atuais. O somatório dos tributos com relação ao faturamento tem como alíquota efetiva o valor de 13,08%, conforme Tabela 4.

Tabela 4 - Cálculo dos tributos Pós-Reforma Tributária

OPERAÇÃO	PÓS-REFORMA TRIBUTÁRIA		
	TRIBUTOS	VALORES	ALÍQUOTA EFETIVA
RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL			
400.000,00	CBS	13.950,00	3,49%
	IBS	28.050,00	7,01%
	IRPJ	6.000,00	1,50%
	CSLL	4.320,00	1,08%
	TOTAL	R\$ 52.320,00	13,08%

Fonte: Elaboração Própria

Claramente, dentre as opções, o RET se destaca como a melhor, tendo uma vantagem de mais de 9% com relação à tributação efetiva pós-reforma. Isso se dá por este ser um benefício fiscal governamental com o objetivo de fomentar o setor imobiliário brasileiro.

Porém, mesmo se o RET fosse desconsiderado, empresas que aderiram apenas ao Lucro Presumido ainda assim possuiriam uma vantagem de 6,85% em relação à tributação efetiva pós-reforma, principalmente devido à existência do IBS. O IBS contém dois tributos que, antes da reforma, não incidiam sobre as vendas de imóveis, são eles: ISS e ICMS.

5. CONCLUSÃO

Devido à existência, principalmente, da nova tributação de IBS sobre as incorporações, mesmo a pior opção antes da reforma entrar em vigor ainda seria mais vantajosa do que a tributação pós-reforma. Com base nesse estudo faz-se necessária uma visão menos arrecadatória e mais focada na fomentação do cenário imobiliário brasileiro, principalmente para evitar uma alta nos preços.

Como opções: Novos benefícios fiscais devem ser criados, uma maior redução de alíquota ou até mesmo novas formas de cálculo, para, enfim, justificar a reforma e beneficiar, tanto governo, quanto empresas e cidadãos em geral, adquirentes de imóveis e que, no final, são quem irão sentir mais o impacto da tributação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

_____. Bicalho Navaro Advogados. **O que é o Redutor de Ajuste para o setor Imobiliário?**. Disponível em: <<https://bicalhonavarro.com.br/o-que-e-o-redutor-de-ajuste-para-o-setor-imobiliario/>>. Acesso em 01 de Dezembro de 2025.

_____, Grupo Empiricus. **Mercado Imobiliário: entenda como funciona e como investir nesse setor**. Disponível em: <<https://www.empiricus.com.br/explica/mercado-imobiliario/>>. Acesso em 01 de Dezembro de 2025.

_____. FecomercioSP. **Reforma Tributária: o que muda para as empresas do setor de Serviços?**. Disponível em: <<https://www.fecomercio.com.br/noticia/reforma-tributaria-o-que-muda-para-as-empresas-do-setor-de-servicos>>. Acesso em 02 de Dezembro de 2025.

_____, Quinto Andar. **O que é uma incorporadora e qual sua função no mercado imobiliário**. Disponível em: <<https://www.quintoandar.com.br/guias/como-comprar/o-que-e-incorporadora/#:~:text=A%20fun%C3%A7%C3%A3o%20da%20incorporadora%20%C3%A9,exceto%20a%20execu%C3%A7%C3%A3o%20da%20obra>>. Acesso em 01 de Dezembro de 2025.

BRASIL. LEI Nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966 e retificado em 31 de outubro de 1966. **Código Tributário Nacional**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm>. Acesso em: 20 nov. 2025.

BRASIL. Constituição Federal, de 5 de Outubro de 1988. **CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 nov. 2025.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 132, de 21 de Dezembro de 2023. **Reforma Tributária**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc132.htm>. Acesso em: 20 nov. 2025.

BRASIL. **Instrução Normativa RFB nº 2179**, de 5 de março de 2024, alterada em 13 de março de 2025. Disponível em: <<https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/136489>>. Acesso em: 22 nov. 2025.

G1. **Reforma tributária dá novo passo com imposto dual; entenda o que pode mudar**. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/10/05/reforma-tributaria-da-novo-passo-com-imposto-dual-entenda-o-que-pode-mudar.ghtml>>. Acesso em 22 de Novembro de 2025.

PIRES, Manoel. **Uma análise abrangente da reforma tributária**. Disponível em: <<https://blogdoibre.fgv.br/posts/uma-analise-abrangente-da-reforma-tributaria>>. Acesso em 28 de Novembro de 2025.

Receita Federal. **Diálogos - Entendendo a Reforma Tributária - Normas constitucionais.**

Youtube, 28 de outubro de 2025. 3min57s. Disponível em:

<<https://www.youtube.com/watch?v=doRL2krvTkE>>. Acesso em: 01 de Dezembro de 2025.

VALENTIN, Jefferson. **Tributação imobiliária na era do IVA: do modelo atual à reforma tributária.** Editora Max Limonad, 2025.